

АЛГОРИТМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ КУТІВ СТРУЖКОУТВОРЕННЯ

ЖУРАВЕЛЬ О.Ю.

aalekseyzhuravel@ukr.net

аспірант

ПРОЦІВ В.В.

protsiv@ukr.net

доктор технічних наук,

завідувач кафедри

ДЕРБАБА В.А.

5762634@gmail.com

кандидат технічних наук,

доцент кафедри

ПАЦЕРА С.Т.

sergiy.patsera@ukr.net

кандидат технічних наук,

професор кафедри

*Кафедра технологій машинобудування і матеріалознавства,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
проспект Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005, Україна*

Однією з важливих проблем теорії різання, пов'язаних з дослідженнями і розрахунками складових сили стружкоутворення і густини теплових потоків через відповідні дотичні напруження [1 – 4], є визначення наступних кутів:

зовнішнього тертя-ковзання ρ_γ між стружкою і передньою поверхнею леза A_γ ,

внутрішнього тертя-зсуву ρ_s металу в площині зсуву P_ϕ ,

нахилу площини зсуву P_ϕ до площини різання P_n (кута зсуву ϕ).

Проведені науковцями відповідні експериментальні дослідження базувались на доволі складному і коштовному устаткуванні. Так визначення розподілу контактних напружень τ_γ і коефіцієнта тертя μ_γ на передній поверхні виконувалось на основі роздільних вимірів складових сили різання при гострому

лезі за допомогою спеціального динамометричного приладу "розрізний різець" при передньому куті $\gamma = 0$ з перпендикулярною [5] і косою [6] лінією рознімання.

Більш точним і простішим є відомий [7, 8] спосіб визначення при точінні середнього значення коефіцієнта тертя μ_γ на основі вимірювання динамометром дотичної P'_z і нормальної $P'_n = \sqrt{(P'_x)^2 + (P'_y)^2}$ (P'_x і P'_y – відповідно осьової і радіальної) складових сили різання при гострому лезі і різних значеннях переднього кута γ по спеціальній формулі.

У роботах [8 – 13] для аналітичного визначення кута зсуву ϕ наведені формули, в яких аргументами являються кути ρ_γ та γ .

Для напружень τ_s і коефіцієнту "внутрішнього тертя" μ_s в площині зсуву P_ϕ існує метод їх визначення через дотичну і нормальну складові сили зсуву, які, в свою чергу, визначаються через складові P'_z і P'_n сили різання при гострому лезі і експериментальне значення кута зсуву ϕ [8 – 10].

Найбільш складною проблемою залишається аналітичний розрахунок кута зсуву ϕ , в тому числі і по причині зміцнення стружки в залежності від властивостей оброблюваного матеріалу, швидкості деформації і теплових явищ [4, 8].

У сучасних наукових виданнях математичному моделюванню складних процесів механіки різання металів приділяється значна увага, наприклад у роботах [14 – 16], але питання співвідношення кутів стружкоутворення у достатній мірі не розглядається.

Також треба відзначити значне поширення відносно нового виду математичних моделей, а саме алгоритмічних моделей. По суті вони є чисельними математичними моделями. В алгоритмічних математичних моделях зв'язок між функцією та аргументами задається неявно у вигляді алгоритма моделювання. У відміну від аналітичного рішення, яке може давати явну параметричну залежність, при чисельному рішенні потрібне багатократне розв'язання задачі при зміні того чи іншого параметру. Окремим важливим випадком алгоритмічних моделей є «імітаційні математичні моделі». Тобто

імітаційна модель в технології машинобудування і в матеріалознавстві – це алгоритмічна модель поведінки технологічного об'єкту, що реалізована на електронно-обчислювальній машині.

Метою роботи є розробка методики графоаналітичного розрахунку співвідношення кутів процесу стружкоутворення для випадку, коли початковими даними є достовірні емпіричні залежності для складових сили різання та експериментально визначені кути зсуву ϕ .

Постановка задачі. Для схеми утворення зливної стружки застосована модель пластичної деформації металу з однією площиною зсуву при вільному різанні без наросту на передній поверхні леза.

На рис.1 зображено розрахункову схему напрямків сил стружкоутворення

Рисунок 1 – Геометрична модель розташування сил і кутів при стружкоутворенні в системі координат $P_v - P_n$

при гострому лезі (величина фаски зносу і сила тертя на задній поверхні при цьому теоретично дорівнюють нулю) в площині зсуву P_ϕ і на передній поверхні леза A_γ . Також показано розташування відповідних кутів зсуву ϕ , тертя-зсуву ρ_s і тертя-ковзання ρ_γ [9, 10]. Модель включає наступні параметри стружкоутворення: a і a_c – товщину перерізу зрізу та товщину стружки; γ – передній кут леза; T_s і T_n – дотичну і нормальну складові результуючої сили стружкоутворення T ; $\mu_s = T_s/T_n$ і $\rho_s = \tan^{-1} \mu_s$ – коефіцієнт і кут тертя-зсуву в площині P_ϕ ; F_γ і N_γ – дотичну і нормальну сили тертя стружки на A_γ ; $\mu_\gamma = F_\gamma/F_n$ і $\rho_\gamma = \tan^{-1} \mu_\gamma$ – коефіцієнт і кут тертя стружки; P'_z і P'_n – дотичну і нормальну складові сили різання при гострому лезі (проекції сили стружкоутворення T на координатну площину різання P_n і основну площину P_v).

На рис.2 наведено структурну схему розробленої алгоритмічної моделі

Рисунок 2 – Структурна схема алгоритму графоаналітичного розрахунку кутів процесу стружкоутворення

графоаналітичного розрахунку значення кутів процесу стружкоутворення.

Початковими даними для розрахунку є: величина переднього кута леза γ , прийняті режими різання і емпіричні залежності для складових сили різання, а також значення кута зсуву ϕ , що виведені дослідниками по результатах адекватних натурних експериментів. Слід зауважити, що при розробці алгоритмічної моделі зроблено допущення, що стружкоутворення здійснюється при гострому лезі, тобто величина фаски зносу і сила тертя на задній поверхні теоретично дорівнюють нулю. В таблиці 1 наведені посилання, математичні залежності та графічні процедури, що стосуються кожного із блоків алгоритмічної моделі.

Таблиця 1 – Математичні та графічні моделі чи посилання

Номер та назва блоку алгоритмічної моделі	Математичні та графічні моделі чи посилання	Примітки, посилання чи прийняті допущення при моделюванні вказаного блоку
1. Введення початкових даних	Початкові дані наведені в табл.2 – 3	–
2, 3, 4. Розрахунки складових сили різання P'_z, P'_y, P'_x	$P'_z = Cp_z \cdot t^x \cdot s^y \cdot V^z \cdot \left(1 - \frac{\gamma}{90}\right)^\eta \cdot (1+r)^v \cdot (1+h)^u;$ $P'_y = Cp_y \cdot t^x \cdot s^y \cdot V^z \cdot \left(1 - \frac{\gamma}{90}\right)^\eta \cdot (1+r)^v \cdot (1+h)^u;$ $P'_x = Cp_x \cdot t^x \cdot s^y \cdot V^z \cdot \left(1 - \frac{\gamma}{90}\right)^\eta \cdot (1+r)^v \cdot (1+h)^u.$	Застосовані формули, що наведена в роботі [9]. Показники ступеню наведені далі в таблиці 4
5. Розрахунки сили різання T , та складової сили різання P'_n ,	$P_n = \sqrt{(P'_y)^2 + (P'_x)^2}$ $T = \sqrt{(P'_z)^2 + (P'_y)^2 + (P'_x)^2}$	

Продовження таблиці 1

Номер та назва блоку алгоритмічної моделі	Математичні та графічні моделі чи посилання	Примітки, посилання чи прийняті допущення при моделюванні вказаного блоку
<p>6. Графічне моделювання векторів сили різання T, та складової сили різання P'_n</p>		<p>Проводиться з дотриманням довжини векторів сил у масштабі (для перевірки розрахунків складових сили різання)</p>
<p>7. Розрахунок кута зовнішнього тертя-ковзання ρ_γ між стружкою і передньою поверхнею леза A_γ</p>	$\mu_\gamma = (P'_z \cdot \tan \gamma + P'_n) / (P'_z - P'_n \cdot \tan \gamma);$ $\rho_\gamma = \tan^{-1} \mu_\gamma$	<p>Кут γ повинен відповідати значенню, що було використано при розрахунках складових сили різання P'_z, P'_y, P'_x</p>
<p>8. Графічне моделювання векторів проєкцій сили стружкоутворення F_γ і N_γ, вимірювання кута зовнішнього тертя-ковзання ρ_γ</p>		<p>Проводиться з дотриманням довжини векторів сил у масштабі (для перевірки розрахунків проєкцій сили стружкоутворення F_γ та N_γ)</p>

Продовження таблиці 1

<p>Номер та назва блоку алгоритмічної моделі</p>	<p>Математичні та графічні моделі чи посилання</p>	<p>Примітки, посилання чи прийняті допущення при моделюванні вказаного блоку</p>
<p>9. Графічне моделювання кута зсуву ϕ та проекції T_s сили стружкоутворення</p>		<p>Величини кутів ϕ запозичені з роботи [9], що спирається на опубліковані результати експериментальних досліджень.</p>
<p>10. Графічне моделювання вектору проекції T_n сили стружкоутворення та вимірювання кута внутрішнього тертя-зсуву ρ_s</p>		<p>Графічне моделювання проводиться з дотриманням довжини векторів сил у масштабі для визначення кута ρ_s</p>

Закінчення таблиці 1

Номер та назва блоку алгоритмічної моделі	Математичні та графічні моделі чи посилання	Примітки, посилання чи прийняті допущення при моделюванні вказаного блоку
11. Розрахунок балансової формули	$\rho_s + \phi + \rho_\gamma - \gamma = 90$	Проводиться для перевірки правильності розрахунків і відповідності геометричній моделі розташування сил і кутів при стружкоутворенні

В таблицях 2 – 3 наведені режими різання та геометричні параметри леза [9] .

Таблиця 2 – Режими різання

Режими різання	Для сталі 45	Для сталі 12X18H9T
Швидкість різання V , м/с	0,5 – 2,8	0,5 – 2,0
Глибина різання t , мм	2,8	2,8
Подача s , мм/об	0,35	0,44

Таблиця 3 – Параметри леза, що покладені в основу розрахунків

Геометричні параметри леза					Матеріал леза
Передній вугол γ , град	Радіус r при вершині, мм	Фаска зносу h , мм	Кут в плані ϕ , град	Кут нахилу різальної кромки λ , град	
10 для сталі 45, 15 для сталі 12X18H9T	0	0	45	0	T15K6 для сталі 45, BK8 для сталі 12X18H9T

Таблиця 4 – Показники ступеню у формулах для визначення складових сили різання

Складові сили різання [Н]	Коефіцієнт C_p для сталі		x	y	z	η	v	u
	45	12X18НТ						
Дотична P_z	1560	1790	1,0	0,75	-0,1	1,1	0,1	0,4
Нормальна P_y	620	809	0,9	0,60	-0,3	2,8	0,3	1,4
Осьова P_x	437	460	1,0	0,50	-0,4	2,4	-0,2	1,2

Програмна реалізація алгоритмічної моделі здійснена у середовищі NI LabVIEW та графоаналітично у програмі КОМПАС-3D. Одержані залежності кутів стружкоутворення від швидкості різання показані на рис. 3 – 4.

Рисунок 3 – Залежності кутів стружкоутворення від швидкості різання для сталі 45

Рисунок 4 – Залежності кутів стружкоутворення від швидкості різання для сталі 12X18H9T

Зіставлення одержаних значень кута ϕ , ρ_γ і ρ_s з наведеними у роботі [9] показує їх відповідність одне одному, що підтверджує адекватність розробленої алгоритмічної моделі.

Таким чином, результати виконаних досліджень наступні:

1. Розроблена алгоритмічна модель визначення співвідношення кутів зсуву, зовнішнього тертя-ковзання стружки по передній поверхні леза, внутрішнього тертя-зсуву в площині зсуву та переднього кута леза.
2. Проведені комп'ютерні експерименти та визначені залежності кутів процесу стружкоутворення від швидкості різання.
3. У порівнянні з відомими емпіричними формулами для розрахунку кутів процесу стружкоутворення одержані адекватні результати при використанні формули балансу кутів та запропонованої алгоритмічної моделі їх визначення.

4. Для найпоширеніших у промисловому виробництві матеріалів марок сталь 45 та 12Х18Н9Т кут ρ_s характеризується відносною стабільністю в залежності від швидкості різання. В зв'язку з цим значення кута ρ_s може бути використано у якості першого наближення при інженерному аналізі процесу стружкоутворення.

Використана література

1. Зорев Н.Н. Вопросы механики процесса резания металлов / Н.Н. Зорев – М.: Машгиз, 1956. – 368 с.
2. Розенберг А.М. Элементы теории процесса резания металлов / А.М. Розенберг, А.Н. Еремин. – М.: Машгиз, 1956. – 319 с.
3. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов / В.Ф. Бобров – М. : Машиностроение, 1975. – 344 с.
4. Мазур М.П. Основи теорії різання металів / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Доброскок та ін., під заг. ред. М.П. Мазура. – Новий світ 2000, 2010. – 422 с.
5. Гордон М.Б. Исследование трения и смазки при резании металлов / М.Б. Гордон // В сб: Трение и смазка при резании металлов – Чебоксары: Изд-во Чувашского гос. ун-та, 1972. – С. 7 – 89.
6. Остафьев В.А. Расчет динамической прочности режущего инструмента / В.А. Остафьев – М.: Машиностроение, 1979. – 168 с.
7. Макаров А.Д. Износ и стойкость режущего инструмента / А.Д. Макаров – М.: Машиностроение, 1966. – 264 с.
8. Армарега И. Дж. А. Обработка металлов резанием / И. Дж. А. Армарега, Р.Х. Браун. – М.: Машиностроение, 1977. – 325 с.
9. Кравченко Ю.Г. К вопросу эмпирического определения напряжений и коэффициентов трения при стружкообразовании / Ю.Г. Кравченко, В.А. Дербаба, Н.В. Крюкова // Резание и инструмент в технологических

системах: Междунар. науч.-техн. сб. Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. – Вып. 85. – С. 137 – 148. <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21966>

10. Пат. на винахід 115883 Україна, МПК G01N 19/02 B23V 27/16 G01N 3/58 (2006.01). Спосіб визначення коефіцієнта тертя стружки з лезом / Кравченко Ю.Г. (Україна), Крюкова Н.В. (Україна), Дербабя В.А. (Україна); власник патенту Державний ВНЗ "Національний гірничий університет". – № а201604895; заявл. 04.05.16; опубл. 27.02.17 бюл. №4, публ. видачі патенту 26.12.2017 бюл. №24 – 6 с.: іл.

11. Зорев Н.Н. Расчет проекций силы резания / Н.Н. Зорев – М.: Машгиз, 1958. – 56 с.

12. Силян С.С. Метод подобия при резании металлов / С.С. Силян – М.: Машиностроение, 1979. – 152 с.

13. Малышев В.И. Очерки истории науки о резании металлов / В.И. Малышев – Тольятти: ТГУ, 2011. – 216 с.

14. Savas V., Ozay C. Analysis of the surface roughness of tangential turn-milling for machining with end milling cutter //Journal of Materials Processing Technology. - 2007. - Т. 186. - №. 1. - С. 279-283.

15. Suresh Totappa Dundur. Slipline field analysis of deformation in metal machining with worn tool with adhesion friction in contact regions //Department of mechanical engineering National Institute of technology, Rourkela (2005). thesis.nitrkl.ac.in/40/1/dun-thesis.pdf /Дата звернення 27.05.2018

16. Binchurov A., Gordeev Y., Indakov N. Method of Rotational Turning With Multifaceted Cutters //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - IOP Publishing, 2016. - Т. 124.-№. 1.-С. 012150.